

MUQIMIY HAJVIY ASARLARI MANBALARIGA YANGICHA MUNOSABAT**Pardayev Qo'ldosh Uzaqovich**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti professori,
filologiya fanlari doktori,Tel: +998909376586, ye-mail: kuldashparda@mail.ru

Annotatsiya. Muhammad Aminxo'ja Muqimiy asarlarining nashrlari matnini shoir dastxat bayozlari bilan qiyoslaganda, aksariyat she'riy asarlar matni asliyatga muvofiq emasligi ma'lum bo'ldi. Chunki sho'ro davri mafkurasi talabidan kelib chiqib, shoirning diniy-tasavvufiy mavzudagi she'rlari tahrirga uchradi, qisqartirildi. Hajviy asarlar matnidagi kuchli ijtimoiy tanqidiy bayt va bandlar ham tushirib qoldirildi. Natijada, tahrir qilingan asarlar mazmun-mohiyatga zid talqin qilindi.

Kalit so'zlar: Satira, nashr, shoir, misra, bayt, adabiy muhit, uslub, talqin, tahrir, qo'lyozma, g'azal, she'r.

Аннотация. Посравнение в произведениях Мухамада Аминходжа Мукимий с его рукописный и с реальной работе наблюдался несовподения. Потому что времена советского союза по идеологическом вопросам написана была писателем стихотворение пришло отредактироват. В сатирических произведениях била указана писателем отрицательное моментом пришло сократит. В результате отредактированное произведение непрвилное в общих смыслах.

Ключевые слова: Сатира, редактирование, интерпретация, рукопис, газел, редакция, поет, строка, строфа, литература, стихотворение, стил.

Annotation. Comparing the current text of the works of Mohammad Aminkhoja Mukimi with handwriting bayaz of poet do not correspond to the original. Because of the ideology of Soviet Union poet's poems on the religious and mystical nature have been amended and shortened. Strong social critical verses in the texts of comedic works of poet were also dropped down. As a result, the edited work was interpreted against the essence.

Key words: poet, interpretation, line, gazelle, stophe, editing, literary environment, edition, manuscript, poems, satirical, style.

Milliy adabiyotimiz tarixida Qo'qon adabiy muhitidan yetishib chiqqan ijodkorlar adabiy merosi alohida o'rin tutadi. Bu adabiy muhitning zabardast namoyandasi

Muhammad Aminxo'ja Muqimiy asarlari har doim mutaxassislar diqqat markazida bo'lgan. Ma'lumki, shoir ijod namunalari yuzasidan ko'plab tadqiqotlar yaratilgan. Taassufki, ularda Muqimiy asarlari sho'ro davri mafkurasiga talabiga ko'ra bir tomonlama talqin qilingan. Natijada shoir nazmiy merosi o'zining asosiy mohiyatidan uzoqlashtirildi. Ya'ni asarlari tahrirga uchradi, qisqartirildi, manbalarda qolib ketdi. Bu esa, o'z navbatida, shoir adabiy merosini yangicha mezonlar asosida xolis va haqqoniy o'rganish zaruratini kun tartibiga qo'yadi.

Sho'ro davri mafkurasiga ko'ra muqimiyshunos olimlar tadqiqotlarida shoir ijodining quyidagi jihatlari ataylab buzib ko'rsatildi. Birinchidan, shoirning diniy-tasavvufiy ruhdagi aksariyat she'riy asarlari nashr etilmay qoldi. Ikkinchidan, Muqimiyning boy, savdogar, qozilarga qarshi qilib ko'rsatish tadqiqotlar uchun ustuvor vazifa etib belgilandi. Uchinchidan, Muqimiyning "Saroy adabiyoti" va an'alariga bo'lgan munosabati noto'g'ri talqin qilinib, ulardan sinfiy kurash alomatlari izlandi.

Shoirning turli janrlardagi lirik she'rlari singari "Darig'o mulkimiz", "Hajvi Bekturboy", "Dar mazammati zamona", "Ho'qandlik bir boyning sha'niga Muqimiy shoirning aytkon she'ridur", "Urug'", "Veksil", "Dar mazammati qurbaqa", "Sayohatnoma" kabi ko'plab ijtimoiy-siyosiy mavzulardagi hajviy asarlarining tahrir qilinib, qisqarishlar bilan nashr etilishi buning isbotidir. Jumladan, Zavqiyning "Veksil" sarlavhali g'azaliga Muqimiy muxammasi shoir asarlar to'plamining eng so'nggi nashrida (377-sahifa) 5 band holda uchraydi. O'zFA ShIDA saqlanayotgan 7521- raqamli Muqimiy dastxat bayozining 59^a-sahifasida esa 6 band. Nashrdan tushirib qoldirilgan band quyidagicha:

*To o'tdi Rusiyoga Farg'onaning xiroji,
Vojgun bo'lub yiqildi xonlarni taxtu toji,
Har lahza digar kun g'aybi falak mizoji,
Qoldi rivoj olmay Xo'qand zarb royiji,
Bo'ldi zaif islom, kofir zamoni chiqdi.*

Xo'sh, bu muxammasning yozilishiga sabab nima edi? Ma'lumki, chor Rossiyasi o'zbek xalqi boshiga qanchadan-qancha og'ir kunlarni soldi. Shunday ekan, bu kulfatlar nafaqat tarixchilar, balki davr shoirlari asarlarida ham haqqoniy tasvirlandi. Muqimiyning mazkur muxammasi chor mustamlakachilarining o'z manfaati yo'lida yurgizgan pul islohoti haqida edi. Nashrdan tushirib qoldirilgan misralarda chor mustamlakasi o'rnatgan qonun-qoidalarga qarata aytilgan shoir iztiroblari aks etgan edi. Umuman, muxammasda xalq pulining iste'moldan chiqishi, natijada ulusning talanishi, narx-navoning oshishi, savdo-sodiq ishlaridagi tartibning buzilishi haqida so'z yuritiladi.

Muqimiyning “Turkiston viloyatining gazetisi” 1903-yil 15-yanvar, 2-sonida 31 baytli “Ho‘qandlik bir boyning sha’niga Muqimiy shoirning aytkon she’ridur” sarlavhali hajviy asari berilgan. Negadir, barcha Muqimiy asarlar nashrida she’rning nomlanishi “Voqea ko‘r Ashurboy hoji” deb nomlangan. Muqimiy asarlar nashrida she’rning 2-, 7-, 15-bayti quyidagicha berilgan:

*Ashurboydin eshiting qissae,
Ayo ey bu Farg‘onada nomdor.
Ko‘rub dedilar: boy ekan, qochiring,
Ashur ko‘r o‘zi ham bo‘lub beqaror.
Sekinroq gapir, men Ashurboy – dedi.
Qochib o‘lturibman, senga intizor.*

Mazkur baytlarni “Turkiston viloyatining gazetisi”da esa bu tarzda o‘qiymiz:

*Eshiting o‘shal boydin qissae,
Ayo ey bu Farg‘onada nomdor.
Ko‘rub dedilar: boy ekan, qochiring,
Oyog‘ida kishan qochururg‘a ozor.
Sekinroq gapir, men falonboy – dedi.
Qochib o‘lturibman, senga intizor.*

Ko‘rinib turibdiki, biron joyda Ashurboy obrazi yo‘q. She’r misralari noshirlar tomonidan tahrir qilinib o‘zgartirilgan. Shundan so‘ng, hajviy she’rga “Voqea ko‘r Ashurboy hoji” deb sarlavha qo‘yilgan. She’rning 26-bayti sho‘ro davri mafkurasiga ko‘ra quyidagicha qayta yozilgan:

*Haqorat qilingan kishilar qolib,
Topib boy so‘zi bunda zo‘r e‘tibor.*

Bayt haqida adabiyotshunos A.Abdug‘afurov bunday yozgan edi: “Ushbu satirada alohida diqqatga sazovor yana bir bayt bor. Unda shoir “boy so‘zi” “zo‘r e‘tibor” topishining asl sabablaridan biriga – pul, oltinning u tuzumda hal qiluvchi rolga aniq ishora etadi. Ashurboy hoji “g‘ubor”ni yuvish uchun barcha amaldorga “nihoniy” oltin-kumushlar (“siymu zar”)ni “suv kabi” ishlatadi, pora beradi.[1:14]” Boshqa muqimiyshunoslar fikri ham shunga mutanosib. Aslida “Turkiston viloyatining gazetisi”da bayt bunday edi:

*Eshonlar qolib dukchini aybig‘a,
Bu odam uyatig‘a ahli tujjor.*

Bunday tahrir qilinib, misralari qayta yozilgan she’riy asarlar Muqimiy asarlar nashrida ko‘plab uchrashini ta’kidlash kerak. Bunday holni shoirning “Dar mazammati zamona” sarlavhali ijtimoiy-siyosiy mavzudagi she’ri misolida ham

kuzatish mumkin. Afsuski, she'r matni Muqimiy asarlari tabdil nusxalarida 10 bayt holda bo'lib, 7 bayti tashlab ketilgan. Bu esa shoirning chor mustamlakasiga bo'lgan tanqidiy qarashining yashirilishiga olib kelgan. Misol uchun, nashrlardan tushirib qoldirilgan she'rning 2-, 3-bo'lib keluvchi baytlari O'zFA ShIda saqlanayotgan Muqimiyning 1325- raqamli dastxat bayozida (120^a – sahifa) quyidagicha keladi:

*To'lib cherkas, qizilbosh, armanilar shahrimiz ichra,
Musulmonlar tahipo yaxshilar ko'zdin nihon bo'ldi.
Hamiyat aylab Ahmadjon turib tujjor ahlidin,
Shijoatdin tanida har sari muyi sinon bo'ldi.*

Qo'qon adabiy muhiti ijodkorlarining "Viktor" turkumidagi hajviy asarlari ham o'sha davr manzaralari tasviriga qaratilgan. Muqimiy ham Zavqiy, Muhyi, Zoriy, Muhayyir va Qoriy singari bu mavzuda "Hajvi Bekturboy", "Hajvi Bektur", "Voqeani Bektur" hajviy she'rlarini yozgani mutaxassislariga ma'lum.

G'.Karimov "Hajvi Bekturboy" hajvijasining yozilish tarixi, Bekturboy firibgarliklari haqida so'z yuritib, Muhyining mazkur turkumdagi she'ri haqida bahstlab fikrlar bildiradi: "Muhyi satiralari uchun feodal-klerikal adabiyotning g'oyaviy yo'nalishi, diniy mazmun, panislomistik ruh xosdir... Temani ishlashda, talqin qilishda Muqimiy Muhyiga prinsipial zid turadi." [2: 200] Izlanishlarimiz natijasida bunday biryoqlama talqinlar asossiz ekanligini ko'rsatmoqda. "Muqimiy asarlar to'plami"da "Hajvi Bekturboy" hajviyasi 4 band bo'lgani holda 2 bandi tushirib qoldirilgan. Natijada asarning asosiy g'oyasi soyada qolib ketgan. Aslida esa mazkur hajviya "Zapiski Vostochnogo otdeleniya imperatorskogo Russkogo Arxeologicheskogo obshchestva" to'plamining 1894 yildagi IX tomida 6 band holda uchraydi. Muqimiy asarlari nashrlaridan tushirib qoldirilgan bandlar quyidagicha:

*Shikva qilsam joizdir, zamonalar na bo'ldi?
Botil mazhab muravvaj, musulmonlar xor bo'ldi.
Bektur tutgan ishiga yurak-bag'rim qon bo'ldi,
Kimki sanga pul berdi, ko'p yaxshi deb qo'l qo'ydi,
Bir umr ani ishi armon ekan, Bekturboy.*

*Bo'lmas duo ijobat betaqvou betoat,
Ko'rmas jannat yuzini har kimda yo'q diyonat,
Mo'min qullar qilmaydur amonatga xiyonat,
Arzon emas beillat, qimmat emas behikmat,
Noinsofu betavfiq, olg'on ekan, Bekturboy.*

Shoir “*Shikva qilsam joizdir, zamonalar na bo‘ldi?*”-deya o‘sha davr ijtimoiy muhiti, undagi tartib-qoidalar to‘g‘risida, jamiyatdagi chor hukumati o‘rnatgan adolatsizliklar haqida bong uradi. Musulmonlarning kofirlar zulmidan xor bo‘lishi-yu, Bekturning firibgarliklari shoirning haqli e‘tiroziga sabab bo‘ladi.

Adabiyotshunos R.Tojiboev ham “Hajvi Bekturboy” muxammasining tushirib qoldirilgan ikki bandini keltirib, bunday yozadi: “Mazkur bandlar Muqimiy asarlarini nashrga tayyorlovchilar tomonidan shoirning chop etilgan to‘plamlariga nega kiritilmagani bizga qarong‘u. Taxminimizcha, ulardagi chor Rossiyasi istilosiga munosabat (“zamonalar na bo‘ldi?”, Botil mazhab muravvaj, musulmonlar xor bo‘ldi”) fikrlar g‘oyaviy-siyosiy jihatdan “ehtiyotkor” bo‘lgan noshirlarni cho‘chitgan bo‘lishi mumkin” Muqimiy ijodiga biryozlama yondashuvni shoirning turkum ijtimoiy-siyosiy mavzulardagi she‘riy asarlari talqinida ko‘ramiz. Bu esa, Muqimiyni boy, savdogar, qozi va din peshvolariga qarshi qilib ko‘rsatishda kuzatiladi. Misol uchun, shoirning “Sayohatnoma” asari talqini buning isbotidir. “Sayohatnoma”ning “Qo‘qondan Shohimardonga” qismining 8-bandi barcha Muqimiy asarlari joriy nashrlarida quyidagicha berilgan:

*Unda bo‘lus G‘ozi dedi,
Ham mufti, ham qozi dedi,
Yurt barcha norozi dedi,
Qilg‘on ishi ozor ekan.*

Mazkur band talqini haqida dastlab adabiyotshunos H.Yoqubov bunday yozgan edi: “Shoir bu yerdan Do‘rmancha mavzuiga o‘tadi. Bu yerning bo‘lusi ham Iso sarkordan sira qolishmaydi. U, ertayu kech ko‘knori ichib, badmast holda yuradi va bir necha mansabni o‘z qo‘liga kiritib olgan.”[3:99] A.Abdug‘afurov fikri ham xuddi shunday: “Qishloqdagi barcha mansablarni egallab olgan amaldorlarning zolimligi, “ozor” berishi, “yurt”ning esa “norozi”ligi kabi katta ijtimoiy mazmun quyidagi bandda to‘g‘ridan-to‘g‘ri yaxlit va dangal ifodalangan.” [4:65] Professor G‘.Karimov esa mazkur band talqiniga batavsilliroq to‘xtaladi: “Do‘rmancha qishlog‘ining hokimi ham yaramas fe‘l-atvori bilan Hoji Isodan qolishmaydi. Shuning uchun u ham Muqimiy tanqididan omon qolmaydi. Do‘rmonchada volost’ hokimi (“bo‘lis boshlig‘i”) bo‘lib turgan G‘ozi ismli kishi zolimlik bilan shuhrat qozongan, el-yurt nafratiga uchragan edi.” [5:121]

Ko‘rinadiki, deyarli muqimiyshunos olimlar fikrlari bir xil. Qanday qilib bo‘lmasin qozi, mufti, hojilarga salbiy munosabat bildirilish kerak. Endi mazkur bandning asliyatdagi (O‘zFA ShIda saqlanayotgan 6352- raqamli bayoz, 181^b) bandini keltiramiz:

*Anda bo'lus hoji dedi,
Ham mufti ham qozi dedi,
Yurti hamma rozi dedi,
Bechora beozor ekan.*

Umuman, davr talabi nuqtai nazaridan bandning barcha misralari tahrir qilingan. Natijada muallifning mufti, hoji va qozilar haqidagi rost gaplari yolg'onga do'ngan, matn asliyatdan mutlaq yiroqlashgan. Aslida esa mazkur bandda G'ozzi obrazining o'zi yo'q.

Muqimiyshunoslar tilga olgan badkor Hoji Iso kim? Bu savolga javob topish uchun mazkur asarning 5-bandiga e'tibor qaratamiz. Muqimiy asarlari joriy nashrlarida band quydagicha keladi:

*Mingboshilik kimning ishi,
Desam, dedi bedonishi,
Bir "Qo'shtegirmonlik kishi,
Xo'ja Iso badkor ekan.*

Asliyatda:

*Mingboshilik kimning ishi,
Desam, dedi bir donishi,
Bir "Qo'shtegirmonlik" kishi,
Xo'ja Iso bekor ekan.*

Ta'kidlash joizki, Muqimiy asarlar nashrining (G'afur G'ulom. Muqimiy. (Tanlangan asarlar). –T.: O'zdamnashr, 1942. –B.149) ba'zilarida 4-misrasi "Xo'ja Iso sarkor ekan" shaklida uchraydi. Ko'rinadiki, bandning 2-misrasidagi "bir donishi" so'zining "bedonishi"ga aylantirilishi muallif badiiy niyati butunlay teskari talqin etilishiga olib kelgan. 4-misradagi "bekor" so'zi "badkor", "sarkor" tarzida tahrir qilinishi misralar mazmuniga mos emas. Band misralari mazmunidan ma'lumki, Muqimiy so'rayapti. Bu joyning mingboshisi kim? Shunda bir donish odam bir "Qo'shtegirmonlik" kishi ekanligini aytib, Xo'ja Iso mingboshilik lavozimidan bo'shagani ta'kidlanmoqda.

Xullas, Muqimiyning "Veksil" muxammasi o'z mohiyatidan uzoqlashtirilib talqin etilganligi, "Dar mazammati zamona", "Sayohatnoma", "Ho'qandlik bir boyning sha'niga Muqimiy shoirning aytkon she'ridur", "Hajvi Bekturboy" sarlavhali asarlari matni tahrir qilinib, joriy nashrlardan tushirib qoldirilgan bandlari yangicha mulohaza yuritish, muhim umumlashma xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуғафуров А. Муқимий сатираси. Тошкент.: Фан, 1976. Б.14.

2. Каримов Ғ. Муқимий ҳаёти ва ижоди. (Монография). – Т.: Адабиёт ва санъат, 1970. Б.200.
3. Ёқубов Ҳ. Демократ шоир. //Шарқ юлузи, 1953.№9. Б. 99.
4. Абдуғафуров А. Муқимий сатираси. – Т.: Фан, 1976. Б.65.
5. Каримов Ғ. Ўзбек адабиёти тарихи. Учинчи китоб. – Т.: Ўқитувчи, 1987. Б. 121.